

JINOYAT QONUNCHILIGIDA RAG‘BATLANTIRUVCHI NORMALARNING YURIDIK TABIATI HAMDA RETROSPEKTIV TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasi
huquqni muhofaza qilish akademiyasi,
“Tergov faoliyati” yo‘nalishi magistranti
Djalolov Fayzullaxodja Sagdulla o‘g‘li
(+998 94-252-11-11)

ANNOTATSIYA: mazkur maqolada jinoyat huquqiga oid ayrim normalarning mazmun mohiyati tahlil qilingan bo‘lib, unda rag‘batlantiruvchi normalarni alohida ajratgan holda qiyosiy-huquqiy izohlash qilish yo‘li bilan ilmiy-nazariy xulosalar asosida ilmiy qarashlar aks ettirilgan.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida aks ettirilgan rag‘batlantiruvchi normalarni shakllari, imperativ harakterga egaligi, sud-tergov amaliyotida undan foydalanishga doir qoidalar o‘rganilgan. Shuningdek, mazkur tadqiqot ishi doirasida ilmiy munozaralarni olib borgan xorijiy olimlar bilan polemikaga kirishilgan holda, muallif o‘zining mustaqil qarashlari bilan o‘zining izlanishi natijasida tadqiq etilgan qoidalarni ilgari surgan.

KALIT SO‘ZLAR: jinoiy jazo, jazodan ozod qilish, javobgarlikdan ozod qilish, huquqiy me‘yorlar, gepoteza, dispozitsiya, ayblovluk hukmi, retrospektiv tahlil.

Jinoiy qonunchilikni rag‘batlantirish normalari sifat jihatidan yaxlit holatda bo‘lgan shaxslar tomonidan qat‘iy belgilangan shaklga ega bo‘lib, huquqiy adabiyotda huquq shakli huquqiy me‘yorlarning mazmuni va ifoda qilish usulini anglatadi. Qonun normalarining mazmuni ularni ifodalashning ichki va tashqi shakli bilan belgilanadi.

Jinoyat huquqining rag‘batlantiruvchi normalari, boshqa huquqiy normalar kabi, ichki va tashqi shaklga ham ega. Ichki shakldagi normalarda muayyan shaklda ularning tarkibini tartibga soluvchi tarkibiy qismlari, tuzilmalari yoki usullari tizimi

tushuniladi, huquqiy me'yorlarning tashqi shakli esa normativ-huquqiy hujjatlarning asl nusxalarida, ularning tom ma'nodagi so'zlarida ifodalanadi.

Jinoyat huquqining rag'batlantiruvchi normalari mantiqiy tuzilishi quyidagi formula orqali aks ettiriladi: *Agar ..., keyin ... agar "aniq tarafidan" bo'lsa:*

- 1) rag'batlantirish (gipotezani) qo'llash shartlari;
- 2) axloq qoidalari (dispozitsiyalar);
- 3) ijobiy xatti-harakatlarning huquqiy oqibatlarini bo'yicha vakolatli organlar faoliyatining shaklini belgilovchi tavsiya etuvchi usulni qo'llagan holda, sanksiyaning tuzilishining tarkibiy qismi bo'lgan va xulq-atvor qoidalari¹.

Rag'batlantiruvchi normaning tuzilishining birinchi elementi sifatida keladigan gipoteza rag'batlantiruvchi munosabatlarning yuzaga kelish ehtimoli mavjud bo'lgan o'ziga xos hayotiy vaziyatlarni ko'rsatadi. Gipoteza rag'batlantiruvchi normaning birinchi elementi sifatida, hayotiy holatlarga qaratilgan bunda rag'batlantiruvchi munosabatlar yuzaga kelishi mumkin. Gipoteza bunday huquqiy munosabatlarning paydo bo'lishining mavhum imkoniyatini yaratadi. Ularning asl tajovuzi nafaqat tirik vaziyat (faraz), balki muayyan hayotiy sharoitning tabiiy natijasi bo'lgan muayyan xatti-harakatlarning mantiqiy strukturasi (elementar) ikkinchi elementi bilan bog'liq muayyan hayotiy vaziyatning tabiiy natijasidir².

Jinoyat qonunchiligida rag'batlantiruvchi qoidalarni qo'llash masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu normalarning shakli jinoyat kodeksning Umumiy qismida rag'batlantiruvchi me'yor sifatida nazarda tutilib va ushbu moddaning bir qismi Jinoyat kodeksning Maxsus qismida rag'batlantiruvchi norma sifatida mustaqil moddada beriladi. Shunday qilib, har xil turli ma'lumot beruvchi dispozitsiyaga taalluqli, jinoyat-huquqiy rag'batlantiruvchi normani o'z ichiga olgan, Jinoyat kodeksining 248-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan hollatlarda,

¹ Shakurov R.R. Ijobiy xatti-harakatni jinoiy-huquqiy rag'batlantirishning ijtimoiy shartlanganligi va mohiyati: o'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2006. – B.54.

² Ктылова.Н.Е. Ткачевский Ю.М. Понятие и виды оснований от уголовной ответственности. Курс уголовного права – Москва 2010. – С.156-157.

ushbu moddada ko‘zda tutilgan narsalarni ixtiyoriy ravishda topshirgan shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod qilinadi³.

Xususan, jinoiy javobgarlikdan ozod etish masalalari yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan S.G.Kelinaning fikricha, jinoyat sodir etgan shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod qilish jinoyat-huquqiy munosabat tugatilganligini anglatadi: davlat shaxsni ozod etish to‘g‘risida qaror qabul qilgan odil cudlov organlari timsolida sodir etilgan qilmishi uchun aybdorni jazolash borasidagi o‘z huquq va majburiyatlaridan voz kechadi, jinoyat sodir etgan shaxs esa qonunda nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum bo‘lish majburiyatidan hamda sodir etilgan jinoyat oqibati hisoblangan majburlov choralardan halos bo‘ladi.

M.H.Rustamboev jinoiy javobgarlikdan ozod qilish bu jinoyatchilikka qarshi kurashni amalga oshiruvchi organlar timsolida davlat jinoyat sodir qilgan shaxsni JKda ko‘rsatilgan barcha holatlar yuzasidan o‘zining ilgarigi ijtimoiy xavflilik darajasini yo‘qotganligi oqibatida shaxsni mahkum qilishdan voz kechishi, deb ta’kidlaydi⁴.

N.I.Vetrovning fikricha, jinoiy javobgarlikdan ozod etish-bu ayblov hukmida salbiy baholangan shaxsni davlat tomonidan mahkum etishdan voz kechishdir⁵.

Jazodan ozod qilish – bu davlatning jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxsga jinoyat qonunchiligida nazarda tutilgan asoslar va shartlar mavjud bo‘lgan holda jazoni tayinlashdan yoki jazoni ijro etishdan voz kechishdir.

Jinoyat qonun normalarini rag‘batlantirish qoidalarini qo‘llash tartibga solish munosabatlari doirasida amalga oshirilib, bunday normani qo‘llashning haqiqiy sharti - qonunni qo‘llovchi shaxsni jinoyatdan keyin ijobiy xatti-harakatlarni rag‘batlantirish uchun zarur yoki maqsadga muvofiq deb topishdir. Sud qarori, hukmi, muayyan ishda rag‘batlantirish uchun asos bo‘lib, huquqni muhofaza qiluvchi organ tomonidan haqiqat va vaziyatlarni bevosita qabul qilishiga

³ Ructamboev M.H. Jinoyat kodekciga sharhlar. Umumiy qim. Toshkent: Adolat, 2016. – B.450.

⁴ Ructamboev M.H. Jinoyat kodekciga sharhlar. Umumiy qim. Toshkent: Adolat, 2016. – B.450.

⁵ Vakcyan A.Z. Ocvobojenje grajdanina ot ugovnoy otvetvennosti i nakazaniya .. grajdanin i pravo 3 2000 – S.27.

asoslangan bo‘lishi kerak. Rag‘batlantirishni qo‘llash zarurligi to‘g‘risidagi qonunni qo‘llash zarur bo‘lgan huquqbuzarlikni, jinoyatni yoki jinoyat ishini ko‘rib chiqayotgan sudning tergovchisining javobgarligi bo‘lgan muayyan ishning barcha faktik holatlari e‘tiborga olinishi kerak. Shunday qilib, jinoiy qonun bilan rasmiy asoslar va sharoitlar mavjudligi fuqarolarning jinoiy huquqiy munosabatlarning rag‘batlantiruvchi subyekti sifatida subyektiv huquqlarining paydo bo‘lishi, masalan, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish va davlatni fuqaroni jinoiy javobgarlikdan ozod qilishning qonuniy majburiyatini anglatadi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Jinoyat qonunchiligining tahlili shuni ko‘rsatadiki, jinoyat qonun normalarini rag‘batlantirish me‘yorlarini ishlab chiqishi mumkin bo‘lgan boshqalar bilan birgalikda baholash konsepsiyasini tanlash qonun chiqaruvchining harakatning avvalgi ijobiy xatti-harakatlarini o‘rganish orqali aniqlanadi va amalga oshiriladi.

Jinoyat qonunchiligida rag‘batlantiruvchi normalarning retrospektiv tahliliga nazar tashlasak, Milliy davlatchiligimizni tashkil qilish, mamlakatimizda insonparvar demokratik huquqiy davlatni qurish, qonunbuzarlikka va jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirish, qonuniylik va huquqiy tartibotni hal qilish xalqimizdan, ilm ahlidan, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridan katta mehnat, izlanish, shijoatni talab qiladi. Binobarin, hozirgi davrda mamlakatimiz huquqshunos olimlari oldida turgan muammolardan biri milliy davlatchiligimiz va qonunchiligimizning nazariy asoslarini ishlab chiqishdir. Bu vazifani xalqimizning davlatchilik va qonunchilik tarixiga murojaat qilmasdan, o‘tmish saboqlaridan tegishli xulosalar chiqarmasdan turib hal qilish amri mahol. Hozirgi kunda buning uchun bizda barcha imkoniyatlar mavjud. Buning uchun, mamlakatimizda tarixan huquqiy tartibga solib kelgan qoidalarimizning tarkibiy qismi bo‘lgan Temur tuzuklari, xonliklar va Shariat qonunlarini, ularning jinoyat va jazo bilan bog‘liq qoidalarini ilmiy tahlil qilish, ijobiy tomonlaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Shariatning jinoyat va jazo bilan bog‘liq qoidalarini

o'rganish nafaqat ilmiy, shu bilan birga katta amaliy ahamiyatga ham ega. Mamlakatimizda insonparvarlik, adolat, qonuniylik, xalqchilik, tamoyillarini o'zida mujassamlashtirgan qonunlarni ishlab chiqish va takomillashtirish jarayonida mazkur tamoyillar u yoki bu darajada o'z mujassamini topgan Shariat qonunlaridan ham samarali foydalanish mumkin. Mamlakatimizda huquqiy madaniyatni o'stirish uchun katta tadbiriy choralar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilayotgan bir sharoitda jinoyat va jazo masalalarini shariatga asoslanib ilmiy tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, shariatda qonunga bo'ysunish, uni hurmat qilish, qonunbuzarlarni adolatli jazolash, aybga sidqidildan iqrar bo'lish, aybdorni jazosiz qoldirmaslik, aybiga iqrar bo'lib, pushaymon bo'lganlarni kechirish kabi jinoyat va jazo bilan bog'liq muhim masalalar o'z ifodasini topgan bo'lib, asrlar davomida ularni musulmonlar ongiga singdirishga harakat qilinib kelingan. Qonunga itoat qilish, uni buzishni qoralash - ota bobolarimizning e'tiqodi bo'lgan. Qonunlarni bilishga intilish, ularga amal qilish va ularga bo'ysunish, sudni hurmatlash, unga o'z haq-huquqlarining kafolati va himoyachisi, nizolarni hal qilish vositasi sifatida murojaat qilish xalqimizning azaliy odati, an'anasi bo'lib kelgan⁶.

14-asr ilgari mazhab asoschilarining asarlarida rag'batlantiruvchi normalar sifatida jazoning yengillashtiruvchi holatlar inobatga olingan. Sababi shundaki, shariat huquqida rag'batlantiruvchi normalar maxsus, muayyan bir jinoyat uchun aniq ko'rsatilmadan umumiy qoida sifatida aks ettirilgan. Ular jazo tayinlashda va hattoki, jazodan ozod qilishda inobatga olingan. Shariatda jazoni yengillashtiruvchi holatlar katoriga quyidagilar kiritilgan:

1. aybni bo'yniga olish, chin ko'ngildan pushaymon bo'lishnsh, bu hol ayniksa, ta'zir turi qo'llanishi ko'zda tutilgan jinoyatlarda jazodan umuman ozod qilishga asos bo'la olgan;
2. yetkazilgan zararni ixtiyoriy ravishda to'lash (davlat mulkini

⁶ Muqimova M.Z. Cud-huquq icloxotlari va jinoyat qonunini liberallashtirish macalalari. Camarqand.-: CDU. 2009. – B.95.

o‘zlashtirish, ishonib topshirgan mulkni talon-taroj qilish va xokazolar);

3. majburlash yoki moddiy tomondan, xizmat jihatidan qaramlik sababli jinoyat sodir etish.

4. jabrlanuvchining aybdorni kechirishi ham javobgarlikni yengillashtiruvchi holat qatoriga kiritilgan;

5. voyaga yetmaganlar yoki ayollar tomonidan jinoyat sodir etilganda o‘lim jazosi qo‘llanilmagan, shuningdek, ayollardan to‘la tovonning yarim miqdori undirilgan (misol uchun, yo‘lto‘sarlik va jarohati kabi jinoyatlarda),

6. qullar tomonidan jinoyat sodir etilganda. “Had” ia “ta’zir”ning yarmi, ya’ni. 80, 100 va 39 darragacha urish o‘rniga 40. 50 va 19 darragacha urish qo‘llanilgan⁷.

Jumladan Amir Temur davlati tajribasi va uning “Tuzuklar”dagi davlat va huquq borasidagi qarashlari ana shu jarayonlarning bir bosqichini tashkil qiladi. 14 asr o‘rtalar va 15 asr boshlarida ijtimoiy siyosiy qarashlar va Amir Temur davri qonunqiligi masalalarini yoritishda uning “tuzuklari” g‘oyat qo‘l keladi. Tuzuklarda qonunchilik qonunchilik masalalariga urg‘u berishdan maqsad nima edi? Degan savolga javob beradigan bo‘lsak, aytish kerakki, davlat va jamiyat boshqaruvini ta’minlashda zarur hisoblangan shunday majmua mavjud bo‘lsagina, mamlakatda adolatning ustuvorligi, davlat ishlarida shaxslar yoki kishilar guruhining ishtirok darajasi aniq ifodalanadi.

Xiva xonligining huquq tizimi tarixan turli-tuman huquq manbalarining amal qilishi natijasida shakllangan. Odat huquqi huquqning asosiy manbalaridan biri bo‘lib qolavergan. Sharqshunos P.Geissning ta’biri bilan aytganda, «azaliy odat huquqi shariat bilan almashtirilmagan⁸. O‘troq aholi, shuningdek qisman yarim ko‘chmanchi aholi hududlarida ijtimoiy munosabatlar mahalliy an’ana va urf-odatlar bilan uyg‘unlashgan islom huquqi normalari asosida tartibga solingan⁹. Xiva

⁷ Muqimov Z. O‘zbekiston davlat va huquq tarixi. - T.: Adolat, 2003. – B. 237.

⁸ Geiss P. G. Pre-tsarist and tsarist Central Asia. – London, 2003. – 145-p.

⁹ Jabborov S. I. Musulmon huquqi va odat normalari. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2001. – 70–91-b.

xonligi huquqiy tizimi mustaqil davlat sifatida tashkil topgan ilk davrlardan boshlab, to chor Rossiyasi davlati bilan ikki tomonlama sulh tuzilgunga qadar, ya'ni mustamlakachilik tuzumi o'rnatilgungacha bir xil maromda bo'ldi. Xiva xonligida ishning qozixonalarda ko'rib, jazo tayinlashidan tashqari, muqaddas avliyolarni o'rtaga qo'yib qasam ichirish, masalan, turkman, qozoqlar uchun ham pir sanalgan Pahlavon Mahmud maqbarasidagi qasam marosimi eski udum va axloqiy-majburiy huquq mezonlaridan biri bo'lgan. Xususan, hijriy 1324-yil (1906) rabi' ul-oxirda "Xiva xonligidagi qaltamonlarni ro'yhat qilish kitobi"da qayd etilgan xatda yovmut qaltabon (bezori, mardumozor, buzuqi, yo'lto'sar kishilar)ning Xivaga olib kelinayotgani, O'kuz xalqi (turkmanlar) qaltabonlarini Xivaga olib borilgani va ularning Polvon pir maqbarasida qasam ichish marosimi bo'lib o'tgani¹⁰ haqida yozilgan.

Xulosa sifatida jinoiy jazolar xususida to'xtalib o'tmoqchimiz. Odatda, ular omma o'rtasida ijro etilgan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, madaniylashmagan bo'lsa-da, xuddi hozirgi kundagi singari jazoning bilvosita maqsadidan foydalanishga, ya'ni aybdorga jazo tayinlash orqali boshqa fuqarolarga ruhiy ta'sir etish hisobiga ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olishga harakat qilingan. Boshqacha aytganda, bu holatni fuqarolarga ruhiy ta'sir etish, qo'rqitish jinoiy xatti-harakatlarning oldini olishga xizmat qiladi, degan qarashlar mavjud bo'lgan, deya izohlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Шакуров Р.Р. Ижобий хатти-ҳаракатни жинойий-ҳуқуқий рағбатлантиришнинг ижтимоий шартланганлиги ва моҳияти: ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – Б.54.

2. Крылова.Н.Э. Ткачевский Ю.М. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Курс налогового права – Москва 2010. – С.156-157.

¹⁰ Kniga ucheta kaltamanov v Xivinskoye xanstve // O'zMDA f. 125, r. 1, j. 576. – 1–2-v.

- 3.Рустамбоев М.Х. Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. Тошкент: Адолат, 2016. – Б.450.
- 4.Рустамбоев М.Х. Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. Тошкент: Адолат, 2016. – Б.450.
- 5.Ваксян А.З. Освобождение гражданина от уголовной ответственности и наказания .. гражданин и право 3 2000 – С.27.
- 6.Муқимова М.З. Суд-ҳуқуқ ислохотлари ва жиноят қонунини либераллаштириш масалалари.Самарқанд.-: СДУ. 2009. – Б.95.
- 7.Муқимов З. Ўзбекистон давлат ва ҳуқуқ тарихи. — Т.: Адолат, 2003. – Б. 237.
- 8.Геисс П. Г. Пре-тсарист анд тсарист Сэнтрал Ациа. – Лондон, 2003. – 145-п.
- 9.Жабборов С. И. Мусулмон ҳуқуқи ва одат нормалари:. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2001. – 70–91-б.
- 10.Книга учета калтаманов в Хивинское ханстве // ЎзМДА ф. 125, р. 1, ж. 576. – 1–2-в.
11. Уралов, С. (2023). Айрим МДХ давлатлари жиноят-процессуал қонунчилигида преюдицияни қўллаш масалалари. *Общество и инновации*, 4(2/S), 13-20.